

АЛИШЕР НАВОЙНИНГ ЎЗБЕК АДАБИЙ ТИЛИ ТАРАҚҚИЁТИГА ҚО`ШГАН HISSASI

To'rayeva Sayyora Baxtiyorovna¹

¹Surxondaryo viloyatidagi Afg'oniston fuqarolarini o'qitish
ta'lim markazida katta o'qituvchi

Muhiba Korgar²

²Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543045>

Annotatsiya: O'zbek mumtoz adabiyotining shakllanishi va takomilida hech kim Navoiychalik xizmat qilgan emas. Alisher Navoiy tarixning besh asrdan ziyod g'oyatda murakkab va g'oyatda to'liqlik sinovidan o'tib, avlodlar va asrlarga hamroh bo'lib kelmoqda. Maqolada ushbu mavzu tilga olinadi.

Kalit so'z: Omonim, sinonim, frazeologik va ideomatik бирикма, fard, tuyuq, ruboiy, masnaviy, g'azal, musaddas, muxammas, arlot, barlos, sulduz.

Алишер Навоий ўзбек адабий тили тараққиёти учун курашган буюк адибдир. У бу тилнинг хазиналарини очиб, ҳам бадиий, ҳам илмий асарлар яратиш учун боу ва тўла имкониятларга эга эканлигини намойиш қилиб, ўзи ҳам бадиий адабиётнинг 16 хил (fard, tuyuq, ruboiy, masnaviy, g'azal, musaddas, muxammas kabi) жанрида баракали ижод қилиб, мумтоз адабиётимизга улкан мерос қолдирди. Навоий асарларида ўзбек тилининг лексик бойликларидан, синоним ва омонимларидан, мақоллар, frazeologik ва идеomatik бирикмаларидан кенг фойдаланди, уларни маълум қоидага, системага солишга интилдди. Навоий яшаган даврда арлот, барлос, қўнғирот, қиёт, сулдуз, жалойир ва яна бир қатор бошқа ўзбек уруғлари бўлиб, уларнинг тиллари бир-биридан фарқ қилган, ҳудудий диалект мавжуд эди. Адабий тил учун кураш ўз навбатида ана шу диалектларни бир-бирига яқинлаштиришга ҳам хизмат қилиши лозим эди. Навоий худди шу йўлдан боради. У “Фарҳод ва Ширин” достонида:

Агар бир қавм, гар юз, йўқса мингдур,

Муайян турк улуси худ менингдур.-

Деган эди. Алишер Навоий шу билан биргаликда халқ тили ва унинг бойликларидан кенг баҳраманд бўлди. У ўз асарларида мингдан ортиқ мақол ва ҳикматли сўзларни қўллагани маълум. Навоий халқ мақолларини айнан келтиради, айрим мақолларнинг бир эмас бир неча вариантини қўллайди. Туркий тилдаги мақоллар билан бирга форс-тожик ва араб тилидаги мақолларни ҳам келтиради. Шу билан биргаликда халқ мақоллари руҳида кўп ҳикматли сўзлар ҳам яратган. Улар кейинчалик кенг ўзлашиб, халқ мақоллари қаторидан ўрин олган. Алишер Навоий

асарларидаги кўпгина мақоллар ҳозирги кунда ҳам деярли сақланиб қолган. Бунга “Вафосизда ҳаё йўқ, ҳаёсизда вафо йўқ”, “Айтур сўзни айт, айтмас сўздан қайт”, “Сихат тиласанг кўп ема, иззат тиласанг кўп дема” каби мақоллар шулар жумласидандир.

O`zbek mumtoz adabiyotining shakllanishi va takomilida hech kim Navoiychalik xizmat qilgan emas. Alisher Navoiy tarixning besh asrdan ziyod g`oyatda murakkab va g`oyatda to`lqinli sinovidan o`tib, avlodlar va asrlarga hamroh bo`lib, ularga ma`naviy madad berib yaxshilikka, inson baxt-saodati uchun kurashishga da`vat etdi. Shoir xalqparvarlik, do`stlik, birodarlik va tinchlik uchun kurash g`oyasida o`lmas obrazlar va ajoyib obidalar yaratdi. Alisher Navoiy faoliyati va merosini o`rganish uzoq va murakkab tarixga ega. Унинг ilm-fan, san`at va adabiyot ahllariga homiyligi, ko`pgina olim, shoir va san`atkorlarning kamol topishi va samarali ijod qilishida uning ma`naviy rahnamoligi va moddiy madadkorligi haqida tarixda juda muhim ma`lumotlar saqlanib qolgan. Navoiy doimo xalq me`morlari, ustalarining san`atini ardoqlagan, ularning mehnatini qadrlagan. Manbalarda ma`lumot berilishicha, Alisher Navoiy bino qurish va hovuzlar qazishda ishlayotgan kishilarni turli yo`llar bilan rag`batlantirgan. Tarixchi Xondamir Navoiy qurgan 52 ta rabot, 20 ta hovuz, 16 ta ko`prik, bir qancha to`g`on, hammom, masjid va madrasalarni sanab o`tadi.

Alisher Navoiy ijodini o`rganish uning ilmiy tahlili bo`yicha so`ngi yillarda qator taniqli tadqiqotchilar ish olib bordilar va bugungi kunda ham Navoiy merosi dunyo ahlini ilhomlantirib kelmoqda:

Bir ko`ngli buzuqning xotirin shod aylamoq,
Oncha borkim, Ka`ba vayron bo`lsa obod aylamoq.

Alisher Navoiy

Hazrat Mir Alisher Navoiy tomonidan qoldirgan bunyodkorlik merosi asrlar osha avlodlardan avlodlarga o`tib, bugungi kunda o`z aksini namoyon etmoqda

